

open.logistics. magazin

DE

turn for
EN

```
// GET INVOLVED: DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK IST OPEN SOURCE
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import requests
from core.environment_variable_handler import EnvironmentVariableHandler
from core.url_builder import UrlBuilder

class OpenStreetMapConnector():
    '''
    Connect to the OpenStreetMap
    '''

    def __init__(self):
        self.url_builder = UrlBuilder()
        self.environment_variable_handler = EnvironmentVariableHandler()
        self.environment_variable_handler.validate()

        self.headers = {
            'Accept': 'application/json, application/geo+json, application/gpx+'
        }

    def get_distance_matrix(self, coordinates):
        url = self.url_builder.create_get_distance_matrix()
        json = {'locations': coordinates}

        response = requests.post(url=url,
                                  json=json,
                                  headers=self.headers)

        if not response.ok:
            response.raise_for_status()

        return response.text
```

.Nr. 1.2024 {

Die Zeit der Alleingänge ist vorbei: Interview mit Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel, **4**;

#wearememberdriven: Die vier Phasen der Open-Source-Entwicklung, **8**;

ITCPRO-Sensor und O³dyn-Transportroboter: Beispiele für Open-Source-Hardware, **12**;

Neue Working Group Track & Trace: Auf dem Weg zum einheitlichen Prozess, **16**;

}

open logistics
foundation

open logistics
foundation

Impressum

Open Logistics Foundation
Emil-Figge-Str. 80
44227 Dortmund, Deutschland

info@openlogisticsfoundation.org
www.openlogisticsfoundation.org

Redaktion:

Carina Tüllmann, COO (V.i.S.d.P.),
Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Druck: Flyeralarm, Würzburg

Titelfoto: Open Logistics Repository (ITCPRO)

März 2024

doi [10.5281/zenodo.10693523](https://doi.org/10.5281/zenodo.10693523)

Alle Ausgaben des Open Logistics Magazins stehen online als e-Paper zur Verfügung. Registrieren Sie sich und wir senden Ihnen die neueste Ausgabe sowie alle kommenden gerne per E-Mail oder als gedruckte Version.

Willkommen

Wie kann eine große Anzahl von Unternehmen und Personen effektiv Open-Source-Lösungen entwickeln? Dies ist eine der Kernfragen, die uns in der Open Logistics Foundation von Anfang an beschäftigt hat. Open Source lebt von Kooperation und Kollaboration – und dieser Gedanke der Zusammenarbeit muss sich natürlich auch in unserer Organisation widerspiegeln, mehr noch, er muss gelebt werden. Das fängt mit der Vereinbarung von Regelterminen für die Arbeit in unseren Working Groups und Projekten an, reicht über die klare Dokumentation aller Aktivitäten bis zu einer für alle Beteiligten verständlichen Beschreibung der verschiedenen Themen und sie umfasst selbstverständlich auch den freien Zugang für alle Marktteilnehmer zu den entwickelten Open-Source-Komponenten. Nur wenn wir das alles richtig organisieren, werden wir das volle Potenzial unserer gemeinsam entwickelten Lösungen nutzen können.

Wenn wir von einer lebendigen Organisation sprechen, dann ist unsere Community – die Gemeinschaft der Unternehmen, die Menschen, die kreativ und mit Freude miteinander arbeiten – sicher das Herz der Stiftung. Das Open Logistics Repository – unsere frei zugängliche Kollaborations- und Entwicklungsplattform für die Zusammenarbeit – ist das Gehirn. Hier finden sich Arbeitsplanung, Meilensteine, aktuelle Diskussionen, Dokumentationen und natürlich der Quellcode der Komponenten

unserer Projekte – alles öffentlich zugänglich. Damit hat jeder – auch Unternehmen, die keine Mitglieder sind – die Möglichkeit, unsere Entwicklungen in die eigenen Systeme einzubinden und weiter zu individualisieren. Außerdem können über das Repository Beiträge geleistet werden. Diese werden von unseren Maintainern auf Qualität und Passung zu unseren Lösungen geprüft und in die Arbeit aufgenommen. Alle Beiträge werden – wie unsere eigenen

Entwicklungen – unter die Open-Source-Lizenz der Stiftung gestellt und so der Allgemeinheit zugänglich gemacht.

Die Veröffentlichung unserer Entwicklungen ist mit dem expliziten Aufruf zur vielfachen Nutzung und Kommerzialisierung verbunden. Damit

aus unseren Komponenten jedoch De-facto-Standards entstehen können und das Kollaborationspotenzial für alle Teilnehmer im Markt bestehen bleibt, müssen Veränderungen an der Basis – dem Kern des Codes – gemeinsam und an einer Stelle vorgenommen werden. Diese Basis ist es, die es den unterschiedlichen Systemen ermöglicht, effektiv miteinander zu interagieren – für resiliente und nachhaltige, globale Supply Chains. Deshalb laden wir alle Unternehmen ein, die Komponenten herunterzuladen, zu nutzen und auch über Ländergrenzen hinweg zu tragen.

Ihr Andreas Nettsträter

CEO der Open Logistics Foundation

*Für den Logistik-
Visionär Michael
Hombel ist
Open Source die
Grundlage des
digitalen Fort-
schritts.*

Die Zeit der **Alleingänge** ist vorbei

In vielen Unternehmen gelten Kosteneinsparungen noch immer als wichtigster Vorteil von Open-Source-Lösungen. **Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel**, geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, weiß jedoch, dass der Wert von Open Source weit darüber hinaus geht. Ein Gespräch mit dem Mann, der die Open Logistics Foundation auf den Weg gebracht hat.

Open-Source-Software ist schon vor einigen Jahren zu einem essenziellen Bestandteil der modernen Wirtschaft geworden. Nahezu alle aktuellen Softwarelösungen setzen bereits in kleinerem oder größerem Umfang auf quelloffene Lösungen, betten diese ein, ergänzen oder transformieren sie. Das gilt auch für Logistikunternehmen. Die Open Logistics Foundation hat Open Source für die Branche jedoch auf ein neues Level gebracht: vom reinen IT-Thema zu einem Business-Modell. Herr Professor ten Hompel, Sie haben den Unternehmen schon vor einigen Jahren den Satz „Die Zeit der Alleingänge in der Logistik ist vorbei“ ins Stammbuch geschrieben. Hat sich Ihr Appell mit der Gründung der Open Logistics Foundation erfüllt?

Zumindest sind diejenigen, die sich bei der Open Logistics Foundation engagieren, nicht mehr allein und eben das ist neu. Als wir im Fraunhofer IML Anfang der 2020er-Jahre begonnen haben, in der Logistik für die Gründung einer Organisation zu werben, in der Unternehmen gemeinsam Soft- und Hardware entwickeln, haben die meisten Unternehmen noch viel Kraft, Zeit und Geld darauf verschwendet, zum hundertsten Mal die gleiche Schnittstelle zu programmieren, anstatt sich auf einen gemeinsamen Standard zu einigen. Als strategischer Ansatz war Open Source nur den Wenigsten präsent. Mit der Open Logistics Foundation konnten wir einen Rahmen und eine Umgebung schaffen, in der Digitalisierung unternehmensübergreifend gedacht und gemacht wird. Ich freue mich, dass das Fraunhofer IML mit seinem BMDV-geförderten Projekt „Silicon Economy“ einen entscheidenden Beitrag dazu leisten konnte, dass die Logistik heute gemeinsam Zukunft schreibt.

Worin genau sehen Sie denn den (Mehr-)Wert von Open Source?

Open Source ist für mich zunächst einmal ein Kooperations- und Kollaborationsmodell. Und genau diese Formen der Zusammenarbeit brauchen wir heute. Die Dimension der digitalen Transformation übersteigt das Maß, das ein einzelnes Unternehmen zu leisten imstande ist. Nun geht es darum, gemeinsame Standards zu schaffen und die Entwicklungen Künstlicher In-

telligenz zu nutzen, um in der Plattformökonomie zu bestehen, die wir Silicon Economy nennen. Ein Unternehmen muss heute mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, damit jedes für sich erfolgreich ist.

Trotzdem haben immer noch viele Unternehmen den Eindruck, dass sie ihre Entwicklungen verschenken, wenn sie diese als Open Source der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Was sagen Sie diesen Unternehmen?

Heute gilt mehr denn je: Marktführer bleibt man nicht – man wird es immer wieder! Schauen Sie sich um und sehen Sie, wie viele arrivierte Marken und Unternehmen in Schieflage geraten, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Neue Produkte und neue Märkte folgen der technischen Entwicklung und die läuft schneller ab denn je. Wenn man sich als Unternehmen nicht in Open-Source-Entwicklungen einbringt, läuft man Gefahr, abgehängt zu werden. Firmen, die aktiv mitarbeiten und Open-Source-Software gestalten, haben gleichzeitig die Chance, neue Standards zu setzen – ganz nach dem Motto: Wer jetzt mitmacht, gibt die Richtung vor und muss sich später nichts diktieren lassen.

Zugleich sollten Beiträge für eine deutsche Stiftung wie die Open Logistics Foundation steuerlich absetzbar sein. Open Source ist kein Allheilmittel, aber eine Chance. Und es ist höchste Zeit, der deutschen Wirtschaft die Chance zu geben, sich in einer Silicon Economy konkurrenzfähig aufzustellen.

Aktuell entwickelt sich die Künstliche Intelligenz als Treiber für Open-Source-Entwicklungen ...

DIE DIGITALISIERUNG IST DAS ZIEL UND OPEN SOURCE DER SCHLÜSSEL, UM ALLE UNTERNEHMEN MITZUNEHMEN, UNABHÄNGIG VON GRÖSSE UND BRANCHE.

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel

ist Inhaber des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen an der Technischen Universität Dortmund und geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. Darüber hinaus ist er Mitglied des Direktoriums des Lamarr-Instituts für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz sowie unter anderem Mitglied der Akademie der Technikwissenschaften und des Hauptvorstands des Digitalverbands Bitkom. Zudem ist er Autor und Herausgeber zahlreicher Lehrbücher über Logistik und IT und Mitherausgeber der Lecture Notes in Logistics (Springer).

In der Tat: Im KI-Bereich wird sehr viel Open Source entwickelt und nach meiner Überzeugung wird sich das auch in der Robotik und bei großen Sprachmodellen fortsetzen. Bei uns im Lamarr-Institut nutzen wir zum Beispiel OpenGPT-X, ein großes, europäisches Sprachmodell mit vielen Milliarden Parametern und einer Sprachbasis von über einer Billionen Token – nicht die schlechteste Basis, um seinen eigenen Chatbot zu bauen. Aber wer mitspielen will, muss jetzt die Zuschauerränge verlassen und aufs Spielfeld.

Ein Spiel braucht aber auch Regeln ...

Deshalb hat die Open Logistics Foundation ja auch von Anfang an besonderen Wert auf die Neutralität bei der Entwicklung und die Beteiligung aller interessierten Parteien gelegt. Hinter der deutschen Stiftung steckt kein Geschäftszweck oder ein einzelnes Unternehmen, das den Markt für sich allein monopolisieren will – im Gegenteil. Es geht darum, neue Chancen für alle zu generieren. Die Chancen zu nutzen, ist dann eine individuelle unternehmerische Entscheidung.

Die Grundeinstellung gegenüber Open-Source-Software ist in den meisten Unternehmen positiv, zeigen inzwischen viele Untersuchungen und Umfragen, wie beispielsweise der Open Source Monitor des Digitalverbands Bitkom

oder die Expertise der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech zum Thema Open Source in der Industrie 4.0. Was benötigen Unternehmen denn jetzt noch als Rüstzeug, um Open Source aktiv zu gestalten?

In vielen persönlichen Gesprächen mache ich die Erfahrung, dass die Unternehmen inzwischen wissen, dass es gemeinsamer Anstrengung bedarf und Open Source für die Digitalisierung und Automatisierung der Logistik unabdingbar ist. Der beste Startpunkt ist meiner Ansicht nach die Beteiligung an einer Open-Source-Community wie der Open Logistics Foundation. Am Fraunhofer IML haben wir aber auch ein Format aufgelegt, das in besonderer Weise auf den Open-Source-Gedanken einzahlt: die neuen Open Enterprise Labs, in denen Wissenschaft und Wirtschaft – pro Lab maximal fünf Unternehmen – gemeinsam an Open-Source-Lösungen arbeiten und diese auf einen spezifischen Anwendungsfall oder ein neues Produkt anpassen. Wir bringen unser Know-how als Forschungspartner, aber auch beim Management von Open-Source-Projekten ein. Die Ziele setzen sich die Unternehmen. Wir helfen bei der agilen Entwicklung. </>

Die Fragen stellte Carina Tüllmann, COO der Open Logistics Foundation.

#wearememberdriven: Gemeinsame Kräfte, einheitliche Lösungen

Nicht nur das Vorschlagsrecht für neue Open-Source-Projekte der Open Logistics Foundation, sondern auch die Umsetzung liegt in den Händen der **Mitgliedsunternehmen**, unterstützt von der Geschäftsstelle und den Gremien der Stiftung. Denn: Sie kennen die Branche und ihre Herausforderungen am besten.

■ Beim Kugelstoßpendel, einem in den 1980er-Jahren beliebten Bürospielzeug, das auch als Newton's Cradle bekannt ist, wandert der erste Impuls von einer zur nächsten Kugel. Die letzte Kugel des Pendels schließlich fliegt. Auch in der Open Logistics Foundation gelten die Regeln der Physik: Das Phänomen lässt sich auch auf den Ideen- und Entwicklungsprozess in der Stiftung übertragen.

Der Stoßimpuls entsteht, wenn Mitglieder der Open Logistics Foundation unternehmens- und

branchenrelevante Themen für Digitalisierungsprojekte vorschlagen, die für die gemeinschaftliche Entwicklung von Open-Source-Lösungen prädestiniert sind.

Dabei kann jedes Mitglied die Themen in den Prozess einbringen, die für sein Unternehmen von besonderem Interesse sind. In der Praxis finden sich aber meist mehrere Mitglieder, die vor denselben Herausforderungen stehen. Diese branchenweite Relevanz ist die Grundvoraussetzung für jedes Thema, um unter dem Dach der Stiftung

Prinzip Newton-Pendel: In der Open Logistics Foundation setzen Impulse aus der Innovation Community Energien für Open-Source-Entwicklungen frei.

aktiv angegangen zu werden. Themen können jederzeit und von jedem Mitglied eingebracht werden – ob auf den Netzwerkveranstaltungen der Stiftung oder einfach per E-Mail an die Geschäftsstelle.

Zusätzlich lädt die Geschäftsstelle der Stiftung ihre Mitglieder einmal jährlich zu einem sogenannten Ideation Workshop, einem gemeinsamen Brainstorming für relevante Themen, ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen aktuelle Probleme mit und diskutieren mögliche

Lösungsvorschläge in Kleingruppen. Die Mitglieder selbst sind es dann auch, die die vielversprechendsten Ideen identifizieren – und damit den Prozess zur Einrichtung einer Working Group oder eines Projekts anstoßen.

Diese Vorgehensweise ermöglicht es der Open Logistics Foundation, jederzeit auf aktuelle Themen und Fragestellungen zu reagieren. Entwicklungen finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern sind immer konkret, geleitet von Anwender- und Nutzerinteressen.

// istockphoto

VOM THEMA ZUR LÖSUNG, VON DER IDEE ZUM CODE: SO WERDEN DIE THEMEN IN DER OPEN LOGISTICS FOUNDATION UMGESETZT.

Phase 1: Das Thema.

Was? Entwicklung von Ideen für Open-Source-Lösungen

Wo? Open Logistics Foundation

Wer? Mitgliedsunternehmen, Geschäftsstelle, Logistical Steering Committee

Aktuelle Herausforderungen von Unternehmen sind der Ausgangspunkt für Open-Source-Entwicklungen unter dem Dach der Open Logistics Foundation. Die Geschäftsstelle unterstützt die Unternehmen im Rahmen eines strukturierten Ideation-Prozesses auf der Basis der Design-Thinking-Methode bei der Konkretisierung ihrer Themen. Dazu gehören unter anderem Markt- und Technologierecherchen. Zum Teil werden zur Überprüfung erster Ideen auch Prototypen umgesetzt.

Am Ende der Phase 1 wird anhand einer festgelegten Bewertungsmatrix im Konsens entschieden, ob das Thema für eine Bearbeitung innerhalb der Stiftung geeignet ist oder nicht. Zu den Kriterien zählen beispielsweise die Chancen der Umsetzbarkeit, das Interesse der Mitglieder oder auch die logistische Relevanz. Wird ein Thema nicht umgesetzt, ist dies keineswegs ein Scheitern. Denn für die Mitglieder ist auch die Erkenntnis wichtig, an welcher Stelle sich eine Zusammenarbeit nicht lohnt.

Einen Überblick über die Themen für mögliche Open-Source-Entwicklungen, die in der Open Logistics Foundation aktuell diskutiert werden, erhalten interes-

sierte Unternehmen und Organisationen in der „Idea Collection“ im Open Logistics Repository (GitLab).

Phase 2: Die Working Group.

Was? Gemeinsame Zielstellungen für die Open-Source-Entwicklung

Wo? Open Logistics Foundation

Wer? interessierte Mitgliedsunternehmen, Geschäftsstelle, Logistical Steering Committee

Sobald feststeht, dass eine Idee das Potenzial für eine Working Group besitzt, setzen sich interessierte Mitgliedsunternehmen daran, die Realisierbarkeit der Idee einzuschätzen. Dazu kommen Mitarbeitende verschiedener Funktionen der Mitgliedsunternehmen mit ihren Expertisen zusammen. Diese Interessengruppe arbeitet einen Anforderungsbogen ab, in dem es insbesondere auch um die logistische Relevanz des Themas geht. Bei der Erstellung unterstützen das Logistical Steering Committee der Stiftung sowie die Geschäftsstelle. Für die Gründung der Working Group ist es essentiell, dass mindestens ein Unternehmen der Interessengruppe bereit ist, den Lead zu übernehmen.

Im nächsten Schritt wird fokussiert an Rahmenbedingungen gearbeitet. Wo sinnvoll, werden Experten hinzugezogen, um bestimmte Sachverhalte und offene, auch rechtliche Fragen belastbar zu klären. Denn: Oft liegen die größten Herausforderungen nicht in der technischen Entwicklung, sondern in den unterschiedlichen Strukturen bei den beteiligten Unternehmen. Auf dieser Basis können dann Projekte zu spezifischen Themen eingerichtet werden, in denen die eigentliche Entwicklung erfolgt.

Phase 3: Das Projekt.

Was? Umsetzung der Open-Source-Entwicklung

Wo? Open Logistics Foundation

Wer? Developer-Teams von Working Group-Mitgliedsunternehmen, Geschäftsstelle, Technical Steering Committee

Jetzt beginnt die Arbeit an den Open-Source-Lösungen auf Code-Basis und die Developer der Mitgliedsunternehmen sind gefragt. Das Technical Steering Committee der Stiftung begleitet den Prozess und definiert die technischen Rahmenbedingungen für die Softwareentwicklung. Der Code wird im Open Logistics Repository als Open Source veröffentlicht. Ziel der Teams ist es, dass die Lösungen so früh wie möglich in Praxistests überführt werden. Die Learnings daraus helfen den Entwicklern, die Lösungen kontinuierlich zu verbessern.

Phase 4: Die Lösung.

Was? Individualisierung/Kommerzialisierung

Wo? Markt

Wer? Unternehmen

Jedes Unternehmen, ob Mitglied der Open Logistics Foundation oder nicht, hat nun die Möglichkeit, die Komponenten auf seine spezifischen Geschäftsprozesse anzupassen und in seine IT-Landschaft zu integrieren. Die kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich gewünscht.

Da die Arbeiten jederzeit über das Repository zum Download zur Verfügung stehen, kann jedes Unternehmen selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt zur Individualisierung gekommen ist. Eine gewisse Reife der in Phase 3 entwickelten Lösungen wird von den meisten Unternehmen abgewartet. Unternehmen können dies in Eigenregie übernehmen, wenn sie über die notwendigen Entwickler-Ressourcen verfügen, sowie an IT-Dienstleister oder F&E-Partner auslagern. Wichtig ist, dass Veränderungen an der Basis – dem Kern des Codes – gemeinsam und an einer Stelle vorgenommen werden. Denn nur so werden die beabsichtigten De-facto-Standards geschaffen und die Effizienzpotenziale für alle gehoben.

// istockphoto

Schritt für Schritt zu Lösungen, die neue Maßstäbe setzen

Die Open Logistics Foundation spannt den Bogen von der Identifikation branchenweiter Herausforderungen über die Bearbeitung organisatorischer, technischer und rechtlicher Rahmenbedingungen bis hin zur konkreten Entwicklung von Open-Source-Lösungen. Übergeordnetes Ziel sind effiziente und nachhaltige, globale Supply Chains.

Der Prozess von der Idee bis zum Code unterteilt sich grob in vier Phasen. In der Umsetzung überlappen sie sich zeitlich an vielen Stellen und Durchlässigkeiten sind vorhanden. Basierend auf den dahinterstehenden fairen und neutralen Prozessen wird die Teilnahme und Neutralität der Arbeit in der Stiftung gewährleistet.

*Kreisläufe schließen,
Umweltbilanzen verbessern,
Standards setzen: Smart-
Waste-Management mit dem
ITCPRO Füllstandssensor,
dessen Bauplan jetzt als
Open Source veröffentlicht
wurde.*

Im Open Logistics Repository sind der Quellcode zum Auslesen und Verarbeiten der Daten des ITCPRO Füllstandssensors sowie eine Referenzimplementierung der entsprechenden Hardware, des sogenannten Sensing Puck, verfügbar.

/* Hier geht es zur Software für die Tourenplanung zur Containerleerung. */

/* Hier findet sich die Hardware des Sensors. */

Smarte Systeme nach Plan

Nicht nur Software steht als Open Source zur Verfügung, sondern auch Hardware: Im Open Logistics Repository finden sich die Baupläne für einen **intelligenten Füllstandssensor** für Wertstoffcontainer sowie für einen **autonomen Transportroboter**, der im Palettenumschlag zum Einsatz kommt.

■ **Wenn Unternehmen innovative Produkte auf den Markt bringen**, schützen sie diese üblicherweise mit Patenten, Marken- und Urheberrechten, damit andere Unternehmen, insbesondere natürlich Mitbewerber, sie nicht nutzen können. Open-Source-Hardware räumt mit diesem Nutzungsmonopol auf: Die Baupläne der Produkte werden als Open Source Dritten zugänglich gemacht. „In der Regel legt man bereits bei der Konzeption solcher Produkte Wert darauf, dass sie einfach, robust und kostengünstig zu produzieren sind und so von anderen

Unternehmen schnell reproduziert und eingesetzt werden können“, so Jens Leveling, Head of Technology der Open Logistics Foundation und Lead Software Architect am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. „Letztlich geht es bei der Hardware wie bei der Software darum, dass in der Branche Standards geschaffen werden, von denen alle Marktteilnehmer profitieren.“ Darüber hinaus können Unternehmen die Baupläne natürlich auch dazu nutzen, eigene, individuelle Lösungen auf den Standardprodukten aufzusetzen, die sie dann kommerziell verwerten.

IM OPEN LOGISTICS REPOSITORY IST AUCH HARDWARE ALS OPEN SOURCE VERÖFFENTLICHT – VOM SENSOR BIS ZUM ROBOTER.

ITCPRO: Container mit Köpfchen

Dieser Schritt sind jetzt auch die Rhenus Gruppe und das Fraunhofer IML, beide Mitglieder der Innovation Community der Open Logistics Foundation, gegangen: Sie haben die Komponenten eines intelligenten Sensors, der den Füllstand von Wertstoffcontainern erkennt, im Repository der Open Logistics Foundation veröffentlicht.

Der ITCPRO Füllstandssensor ist bereits seit 2020 auf dem Markt. Rhenus Data Office, eine Tochter der Rhenus Gruppe, entwickelte ihn gemeinsam mit dem Enterprise Lab des Fraunhofer IML. Das Unternehmen ist Spezialist für maßgeschneiderte Entsorgungslösungen für sämtliche Akten- und Datenträgertypen. Ziel war es, eine bedarfsgerechte Entsorgung von Akten und Dokumenten zu gewährleisten. Im Zuge des Silicon Economy-Großforschungsprojekts des Fraunhofer IML, gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), wurden Komponenten der universellen Hardwareplattform Sensing Puck integriert.

Der Sensor erkennt nicht nur den aktuellen Füllstatus, sondern meldet sich bei Erreichen einer definierten Marke und löst automatisch den Abholprozess aus. Das stellt sicher, dass der Behälter weder überquillt noch im erst halbvollen Zustand abgeholt wird. Vor allem für vertrauliche Daten mit Blick auf die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO ist das eine Innovation, die das Sicherheitsrisiko überfüllter Datentonnen der Vergangenheit angehören lässt. Nachhaltige Logistik und wirtschaftliches Denken gehen hier miteinander einher: Dank des ITCPRO lassen sich Leerfahrten ausschließen und Abholungsfahrten effizienter planen. Letztere verringern sich in Summe um 30 Prozent.

Smarte Technologien wie diese haben das Potenzial, die Entsorgungslogistik als Ganzes zu verändern. Davon sollen nach dem Willen

der Rhenus Gruppe jetzt auch andere Unternehmen profitieren: Mit der Veröffentlichung des Quellcodes des ITCPRO Füllstandssensors zum Auslesen und Verarbeiten der Sensorinformationen und sowie der Referenzimplementierung einer kompatiblen Hardware erhalten sie ebenfalls die Chance, nachhaltiger zu werden. „Der ITCPRO leistet einen wertvollen Beitrag im Sinne eines reduzierten CO₂-Footprints, den wir als Innovationsentwickler gerne anderen Unternehmen zur Verfügung stellen“, sagt Dr. Stephan Peters, Vorstandsmitglied der Rhenus Gruppe sowie Vorstandsvorsitzender der Open Logistics Foundation. Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IML, ergänzt: „Diese Technologie verändert die Entsorgungslogistik nachhaltig. Mit der Veröffentlichung der Komponenten als Open Source und Open Hardware potenziert sich dieser Effekt, wovon letztlich alle profitieren.“ Die Veröffentlichung ermöglicht nun jedem interessierten Unternehmen auf den erreichten Entwicklungen aufzubauen, diese einzusetzen und nach eigenen Vorgaben weiterzuentwickeln.

O³dyn: Ein Roboter für alle

Im Rahmen des Silicon Economy-Projekts des Fraunhofer IML ist zudem ein Transportroboter entwickelt worden, dessen Bauplan ebenfalls im Open Logistics Repository veröffentlicht ist. Der O³dyn (gesprochen O³dyn) ist der Wegbereiter einer vollkommen neuen, hochdynamischen Klasse von Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) bzw. Transportrobotern. „Mit dem O³dyn haben wir nicht nur einen Transportroboter geschaffen, der anders als viele Modelle am Markt tatsächlich autonom agieren kann“, erklärt Guido Follert, Abteilungsleiter Maschinen und Anlagen am Fraunhofer IML. Im Gegensatz zu den meisten Fahrerlosen Transportsysteme am Markt weist er

Intelligente Transportroboter sind flexible Transportroboter: Der O³dyn revolutioniert den inner- und außerbetrieblichen Transport. Konzept und Konstruktion sind als Open Source veröffentlicht.

Das O³dyn-Simulationsmodell ist eine virtuelle Repräsentation des realen Outdoor-Roboters O³dyn und ermöglicht das realitätsnahe Evaluieren neuer Konstruktionen, Sensoren und Algorithmen innerhalb der Simulation.

/* Hier geht es zum Konzept und zur Konstruktion des Roboters. */

// Fraunhofer IML

eine hohe Leistungsfähigkeit, Dynamik und Flexibilität auf und ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert. Das „O“ und die hochgestellte „3“ im Namen stehen daher auch für den Dreiklang von Omnidirektional, Outdoor und Open Source.

Außerdem verwendet der O³dyn auch die Komponente libvda5050++, eine Open-Source-Implementierung des VDA5050-Standards, die ebenfalls in der Silicon-Economy-Forschung entstanden und im Open Logistics Repository veröffentlicht ist. Ziel des Standards ist es, die Schnittstelle Fahrerloser Transportfahrzeuge von der Leitsteuerung zum einzelnen Fahrzeug zu vereinheitlichen.

Ein Novum bei der Entwicklung des Transportroboters ist das Entwicklungsverfahren: die Simulationsbasierte Künstliche Intelligenz.

Dank moderner Grafikkarten lassen sich damit hochkomplexe Vorgänge in Echtzeit simulieren. Mittels Motion Capturing gleichen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Verhalten in der Simulation mit dem der realen Fahrzeuge ab und optimieren so kontinuierlich das Simulationsmodell. Je mehr sich die Differenz von Modell und Realität reduziert, umso mehr wird der Roboter zum cyberphysischen Zwilling der Simulation.

Dieses Vorgehen kann Entwicklungszeiten erheblich reduzieren: So lassen sich Prototypen in der digitalen Realität bereits ausführlich testen, bevor sie dann gebaut werden. Zudem lassen sich die Entwicklungen von Hardware und Software auf diesem Wege entkoppeln. Das ermöglicht im Ergebnis eine beschleunigte Planung und Entwicklung logistischer Robotersysteme. </>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66

Auf dem Weg zum einheitlichen Prozess

Track & Trace-Lösungen sind heute bei jedem (großen) Logistikdienstleister Standard. Doch die Systeme unterscheiden sich sehr stark, obwohl sie häufig identische Prozesse abbilden. Die neue **Working Group Track & Trace** der Open Logistics Foundation strebt jetzt eine Vereinheitlichung im Track & Trace-Prozess auf Open-Source-Basis an.

Ob Barcode, Blockchain, RFID oder RTLS: Es gibt heute eine Vielzahl technischer Möglichkeiten zur Verfolgung von Sendungen. So können alle Beteiligten einer Supply Chain in Echtzeit einen Sendungsstatus überprüfen. Grundsätzlich hilft Track & Trace Unternehmen dabei, ihre logistischen Prozesse effizienter zu gestalten, die Qualität ihrer Dienstleistung zu sichern und Transparenz innerhalb der Supply Chain zu schaffen. „Track & Trace ist der Inbegriff einer Commodity: ein Standardservice, aber eben kein Service, mit dem Unternehmen Umsatz machen“, so Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation. Trotzdem hatte in der Vergangenheit jedes Unternehmen für sich eine Track & Trace-Lösung entwickelt – mit erheblichem Kosten- und Zeitaufwand. Die Systeme sprechen allerdings nicht die gleiche Sprache – was die Zusammenarbeit entlang der Lieferkette erschwert.

Die Idee, Track & Trace-Lösungen durch Open Source zu vereinheitlichen, hatten die Unternehmen der Innovation Community der Open Logistics Foundation erstmals auf einem Ideation Workshop diskutiert, zu dem die Geschäftsstelle der Stiftung in regelmäßigen Abständen einlädt. Nachdem sich der Logistikdienstleister DB Schenker bereit erklärt hatte, den Lead zu übernehmen, und weitere Unternehmen die Mitarbeit zusagten, wurde die Working Group im März 2024 gegründet. „Das hohe Interesse unter den Mitgliedern, aber auch der gesamten Logistikbranche an unserem Vorhaben steht sinnbild-

lich für die Bedeutung des Themas. Es besteht Handlungsbedarf!“, so Andreas Nettsträter. Die Mitglieder halten sich über den Fortschritt der Arbeiten in regelmäßigen virtuellen Meetings auf dem Laufenden und treffen sich bei Bedarf auch persönlich.

Die Challenge

Viele verschiedene Umschlagspunkte und Lieferpartner machen die Planung logistischer Transportprozesse schwer genug. Darüber hinaus jedoch sprechen die Logistikpartner oft aneinander vorbei – vor allem, wenn Statusbegriffe wie beispielsweise „In Transport“ nicht klar definiert sind. So kommt es häufig zu intransparenten

IN DER WORKING GROUP TRACK & TRACE HANDELN WIR NACH DEM LEITBILD DER FOUNDATION: KOLLABORATION STATT SILODENKEN. UM SO MEHR FREUT ES UNS, SO VIELE MARKTBEGLEITER IN DER WORKING GROUP BEGRÜSSEN ZU DÜRFEN.

Christa Koenen, CIO/CDO DB Schenker

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Prozessen – insbesondere bei Logistikdienstleistern, die für ihre Lieferungen auf verschiedene Subkontrakteure setzen. Bestenfalls werden die Statusmeldungen zu Track & Trace zwar digital übermittelt, aber nicht einheitlich bezeichnet. Dann hängt es an den Dienstleistern, Begrifflichkeiten wie „In Zustellung“ korrekt zu interpretieren. Für zusätzliche Unklarheit sorgen nicht-standardisierte Akronyme (spezielle Event Codes), die einer Transportphase zugeordnet werden. Eine genaue Prognose, etwa des tatsächlichen Lieferzeitpunkts, ist häufig nur schwer möglich: Die Planung wird häufig und der Kunde erhält nur vage Informationen über den tatsächlichen Lieferzeitpunkt und je nach Dienstleister unterschiedliche Auskünfte. Auch die historischen Events sind dadurch nicht optimal zu verarbeiten, etwa für Performance-Analysen zwecks SLA-Reporting oder „Operational Excellence“-Zielen.

Der Ansatz

In der neuen Working Group Track & Trace soll nun eine einheitliche Lösung mithilfe von Open Source geschaffen werden. Dazu soll ein Event-, Benachrichtigungs- und Datenmodell auf Open-Source-Basis entwickelt werden. Angestrebt wird eine De-facto-Standardisierung. Erstes und wichtigstes Ziel der Working Group ist es, ein gemeinsames Verständnis für die Funktionsweise des Transports auf Basis der verschiedenen Events zu schaffen.

Geplant ist im Übrigen keine funktionelle Plattform, sondern eine einheitliche Prozess- und Schnittstellenbezeichnung. Durch ein einheitliches Verständnis von Events und Benachrichtigungen soll klar werden, an welcher Stelle sich eine Lieferung konkret befindet. Gleichzeitig eröffnen einheitliche Bezeichnungen für die Lieferevents den Weg zu einer leichteren Automatisierung aller Kommunikationsprozesse.

Der erste Schritt der Arbeiten konzentriert sich auf die Kommunikation mit dem Endkunden, also der Abbildung eines Ende-zu-Ende-Transportprozesses. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den folgenden Fragestellungen:

- Wie viele und welche Ereignisse und Benachrichtigungen („Events“ und „Notifications“) werden für die Zusammenarbeit mit dem Kunden benötigt?
- Wie können diese einheitlich beschrieben und definiert werden?

In einem zweiten Schritt wird dann die Kommunikation zwischen Logistikdienstleistern und Frachtführern untersucht, um die einzelnen Transportschritte abbilden zu können. Die Fragestellungen sind ähnlich, aber beziehen sich auf eine andere Ebene. </>

MIT OPEN SOURCE FÜR
EFFIZIENTERE PROZESSE,
EINE BESSERE QUALITÄT UND
MEHR TRANSPARENZ IN DER
LIEFERKETTE.

Working Group Track & Trace

In der Logistik und Produktion ermöglicht Track und Trace als Teil des Internets der Dinge (IoT) die Nachverfolgung von Rohstoffen, Bauteilen und fertig montierten Produkten innerhalb der Fertigungskette in Echtzeit. Die Working Group will nun zunächst den Grundstein für eine einheitliche Lösung im Bereich der Sendungsverfolgung legen und dabei auch Ideen für einzelne Projekte entwickeln.

Start
März 2024

Mitglieder

Aventeon, Bohnen Logistik/duisport, Dachser, DB Schenker (Lead), Fraunhofer IML, logistics cloud, Rhenus, TradeLink

Lead

Marius Hilb, DB Schenker

Kollaboration statt Silodenken

■ DB Schenker, Gründungsmitglied der Open Logistics Foundation, leitet die neue Working Group Track & Trace. Marius Hilb, IoT Product Owner bei DB Schenker und Working Group Lead Track & Trace, beantwortet die wichtigsten Fragen.

Track- & Trace-Lösungen gehören eigentlich zu den Klassikern in der Logistiksteuerung. Warum steht Track & Trace jetzt auf der Agenda der Open Logistics Foundation?

Die Lösungen, die heute eingesetzt werden, sind von unterschiedlichen IT-Unternehmen entwickelt worden. Sie entsprechen oft nicht dem tatsächlichen operativen Logistikprozess und finden bei Logistikakteuren so letztlich nur bedingt Anwendung. Mit der neuen Working Group Track & Trace wollen wir nun aus dem Logistikprozess heraus Standards bilden – und zwar mit den richtigen Unternehmen. Sobald wir in die konkrete Projektarbeit gehen, werden wir Komponenten bzw. einen Dienst schaffen und als Open Source im Open Logistics Repository veröffentlichen, der einen Standard definiert. Unternehmen, die die Komponenten einsetzen, können sie selbstverständlich noch anpassen – aber die Basis soll immer dieselbe bleiben. Damit legen wir den Grundstein für eine De-facto-Standardisierung.

DB Schenker hat die Leitung der Working Group übernommen. Was treibt Ihr Unternehmen an?

Wir sind überzeugt, dass Effizienzpotenziale in der Logistik nur gemeinsam mit anderen Unternehmen und durch Standards gehoben werden können. Denn die Hürden bei Track & Trace – wie auch bei vielen anderen Themen – sind heute

keine technologischen mehr, sondern organisatorische. Die Open Logistics Foundation bietet uns dabei das Umfeld und die Möglichkeiten sowie mit dem Open Logistics Repository eine öffentlich einsehbare Entwicklungsplattform für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit.

Warum ist die neue Lösung bzw. Schnittstelle so wichtig für die Branche?

Eine verbesserte Übereinstimmung zwischen verschiedenen IT-Systemen und Unternehmen verbessert grundsätzlich die Transparenz und ermöglicht eine optimierte Logistikplanung. Die vereinheitlichte Event-Interpretation und der Austausch der Informationen optimieren die Prozesse zwischen Lieferanten, Spediteuren und Empfängern. So wird die Effizienz der Lieferkette gesteigert, die Zeit für den Transport von Gütern reduziert.

Der Zulauf zur Working Group ist groß: Zum Start sind schon acht Mitglieder an Bord ...

Uns verbindet die gemeinsame Herausforderung: die hohen IT-Kosten, insbesondere in Bezug auf die Vernetzung mit Spediteuren und Kunden. Angesichts des bereits immensen Kostendrucks in der Logistikbranche ergibt sich daraus ein dringender Handlungsbedarf. </>

DER BEDARF NACH TRANSPARENZ IN DER LIEFERKETTE LÖST SICH NICHT VON ALLEIN.

Marius Hilb

#OSID2024

Die Open Logistics Foundation lädt ihre Innovation Community zu den **Open Source Innovation Days 2024 (#OSID2024)** am 5. bis 6. Juni in das Spielfeld im Digital Hub Berlin ein. Auf der Agenda stehen Diskussionen, Vorträge und Workshops zu Open-Source-Themen sowie Networking. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle Mitarbeitenden der Mitgliedsunternehmen möglich.

[/* Zum Anmelden scannen */](#)

// Open Logistics Foundation

Gemeinsam für mehr Open Source: v.l. Fernando Liesa, François-Régis le Tourneau (ETP ALICE), Andreas Nettsträter und Thorsten Hülsmann (Open Logistics Foundation).

Netzwerk in Europa ausgebaut

Die angestrebte De-facto-Standardisierung von Digitalisierungsprozessen in Logistik und Supply Chain Management erfordert das Mitwirken möglichst vieler Marktteilnehmer. Vor diesem Hintergrund hat sich die Open Logistics Foundation die Unterstützung der Europäischen Technologieplattform **ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe)** gesichert. Die beiden Netzwerke wollen durch die mit einem „Memorandum of Understanding“ bekräftigte Zusammenarbeit den Stellenwert kollaborativer Open-Source-Lösungen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas unterstreichen und der Branche insgesamt eine stärkere Stimme verleihen. In der ETP ALICE sind mehr als 160 Mitglieder aus allen Disziplinen der Logistik und des Supply Chain Managements organisiert.

Wo Sie uns treffen

Open Consultation Hour

Die Open Logistics Foundation bietet zweimonatlich Online-Meetings von ca. einer Stunde an, in denen sich die Stiftung vorstellt und einen Überblick über die aktuellen Projekte gibt.

OS Meetup

In loser Reihenfolge veranstalten wir OS Meetups bei Unternehmen und Organisationen in ganz Europa. In kleinen Gruppen diskutieren wir darüber, welche aktuellen Herausforderungen in Logistik und Supply Chain Management sich durch eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit lösen lassen.

Messen & Kongresse

Sie finden uns und zahlreiche Partner unseres Netzwerks regelmäßig auf branchenrelevanten Messen und Kongressen. Wir freuen uns, dort mit Ihnen über die operative Arbeit der Foundation und individuelle Ansatzpunkte für die Zusammenarbeit zu sprechen.

[/* Für aktuelle Termine scannen */](#)

Wo Sie uns hören

Um Commodity-Anwendungen auf Open-Source-Basis geht es in Episode #14 des Dachser Podcasts NetzWert. Im Fokus steht der digitale Frachtbrief eCMR.

[/* Zum Podcast \(in deutscher Sprache\) */](#)

#OSID2024

The Open Logistics Foundation invites its Innovation Community to the **Open Source Innovation Days 2024 (#OSID2024)** on June 5th and 6th at Spiebfeld, the Digital Hub Berlin. The agenda includes discussions, presentations, workshops on open source topics and networking. Participation is free of charge and open to all employees of the member companies.

[/* Scan to register */](#)

// Open Logistics Foundation

Together for more open source: from left Fernando Liesa, François-Régis le Tourneau (both ETP ALICE), Andreas Netzsträter und Thorsten Hülsman (both Open Logistics Foundation) with the declaration of cooperation.

Network in Europe expanded

The desired de-facto standardisation of digitalisation processes in logistics and supply chain management requires as many market participants as possible. Against this background, the Open Logistics Foundation has secured the support of the European technology platform **ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe)**. The networks want to strengthen their partnership through a „Memorandum of Understanding“. The two networks emphasise the importance of collaborative open source solutions for Europe's future competitiveness and give the industry a stronger voice. ETP ALICE brings together more than 160 members from all logistics and supply chain management disciplines.

Where you can meet us

Open Consultation Hour
The Open Logistics Foundation offers bi-monthly online meetings lasting approximately one hour, in which the Foundation introduces itself and provides an overview of current projects.

OS Meetup

We organise OS Meetups at companies and organisations throughout Europe. In small groups, we discuss current challenges in logistics and supply chain management – and which of them can be solved through cross-company collaboration.

Fairs & Congresses

You will regularly find us and many of our network partners at industry-relevant trade fairs and congresses. Please feel free to visit us so that we can talk about individual starting points for cooperation, and you can gain up-to-date insights into the Foundation's operational work.

[/* Scan for current dates */](#)

Where you can hear us

Commodity applications based on open source are the subject of Episode # 14 of the Dachser Podcast NetzWert. The focus is on the digital consignment note eCMR.

[/* To the podcast \(in German\) */](#)

Collaboration instead of silo thinking

DB Schenker, founding member of the Open Logistics Foundation, leads the new Track & Trace Working Group. Marius Hilb, IoT Product Owner at DB Schenker and Working Group Lead Track & Trace, answers the most important questions.

Track & Trace solutions are one of the classes in logistics management. Why is Track & Trace now on the agenda of the Open Logistics Foundation?

The solutions that are used today have been developed by different IT com-

panies. There is, therefore, not one standard on which they all work but many different ones. As a result, the solutions often do not correspond to the actual operational logistics process and are ultimately only used to a limited extent by the logistics players. With the new Track & Trace Working Group, we now want to harmonise these standards from within the logistics process – and with the right companies. We will publish our work in the Open Logistics Repository – a freely available development platform for cross-company collaboration. Companies that use the components can individualise them, but the basis should always remain the same. In this way, we are laying the foundations for de-facto standardisation and enabling market penetration.

DB Schenker has taken over the Working Group Lead. What drives your company?
We are convinced that efficiency potential in logistics can only be realised with other companies and through standards. This is because the hurdles in Track & Trace, as in many different areas, are no longer technological but organisational.

// DB Schenker

Why is the new solution or interface so crucial for the industry?

Improved consistency between different IT systems and companies fundamentally improves transparency and optimises logistics planning. Standardised event interpretation and the exchange of information optimise the process between suppliers, forwarders and recipients. As a result, the efficiency of the supply chain is increased. The time required for the transport of goods can be reduced.

The Working Group has garnered much support: eight members are already on board at the start ...

We are united by a common challenge: high IT costs, particularly concerning networking with freight forwarders and customers. Considering the already immense cost pressure in the logistics industry, there is an urgent need for action.

THE NEED FOR TRANSPARENCY IN THE SUPPLY CHAIN WILL NOT GO AWAY ON ITS OWN.

Marius Hilb

WITH OPEN SOURCE FOR MORE EFFICIENT PROCESSES, BETTER QUALITY AND MORE TRANSPARENCY IN THE SUPPLY CHAIN.

Working Group Track & Trace

In logistics and production, tracking and tracing as part of the Internet of Things (IoT) enables real-time tracking of raw materials, components and fully assembled products within the production chain. The Working Group wants to lay the foundation for a standardised solution in Track & Trace and develop ideas for individual projects.

Start

March 2024

Members

Aventeon, Bohnen Logistik/
duisport, Dachser, DB Schenker
(Lead), Fraunhofer IML,
logistics cloud, Rhenus,
Tradelink

Lead

Marius Hilb, DB Schenker

for Track & Trace are transmitted digitally but are not labelled in a standardised way. It is then up to the service provider to correctly interpret terms such as "in delivery". Non-standardised acronyms (special code events) assigned to a transport phase cause additional confusion. An exact forecast, e.g. of the actual delivery time, is often challenging to make: planning becomes obsolete, and the customer only receives vague information about the actual delivery time and different information depending on the service provider. This also means that historical events cannot be processed optimally, for example, for performance analyses for SLA reporting or operational excellence targets.

The Approach

The new "Track & Trace" Working Group now aims to create a standardised solution with the help of open source. To this end, an event, notification and data model is to be developed on an open source basis. The aim is to achieve de-facto standardisation. The first and most important goal is to create a shared understanding of how transport works based on various events.

The plan is not to create a functional platform but a standardised process and interface design. A standardised understanding of events and notifications should clarify where a delivery is. At the same time, standardised designations for delivery events will pave the way for easier automation of all communication processes. The first step of the work focuses on communication with the end customer, i.e., mapping an end-to-end transport process. The focus here is on the following questions:

- How many and which events and notifications are required for collaboration with the customer?
- How can these be described and defined in a standardised way?

The communication between logistics service providers and freight carriers is then analysed in a second step to map the individual transport steps. The questions are similar but relate to a different level. </>

W

Whether barcode, blockchain, RFID or RTLS: today there are various technical options for

tracking consignments. This allows every-

one involved in the supply chain to check the

status of a shipment in real-time. Track & Trace

helps companies organise their logistics pro-

cesses more efficiently, ensure the quality of

their service and create transparency within the

supply chain. "Track & Trace is the epitome of

a commodity: a standard service, but not a ser-

vice companies use to generate revenue," says

Andreas Netsträter, CEO of the Open Logistics

Foundation. Nevertheless, in the past, every

company developed its own Track & Trace solu-

tion – at considerable cost and time. However,

the systems do not speak the same language,

making collaboration along the supply chain

more difficult.

The idea of standardising Track & Trace solu-

tions through open source was first discussed by

the companies in the Open Logistics Foundati-

on's Innovation Community at an Ideation Work-

shop, which the Foundation's office organises

regularly. After the logistics service provider DB

Schenker agreed to take the lead and the other

companies agreed to participate, the Working

Group was founded in March 2024. "The high

level of interest in our project, not only among

the members but also in the logistics industry,

symbolises the importance of the topic. There is

a need for action!" says Andreas Netsträter. The

members keep up to date with the progress of the work in regular virtual meetings and meet in person if necessary.

The Challenge

Many different transshipment points and delivery partners make planning logistics transport processes difficult enough. In addition, logistics partners often talk past each other – especially if status terms such as "in transit" are not clearly defined. This usually results in non-transparent processes – especially for logistics service providers who rely on various subcontractors for their deliveries. At best, the status messages

IN THE TRACK & TRACE WORKING GROUP, WE ACT ACCORDING TO THE FOUNDATION'S GUIDING PRINCIPLE: COLLABORATION INSTEAD OF SILO THINKING. WE ARE, THEREFORE, EVEN MORE PLEASED TO WELCOME SO MANY MARKET PLAYERS TO THE WORKING GROUP.

Christa Koenen, CIO/CDO DB Schenker

On the way to a standardised process

Track & Trace solutions are now standard for every (large) logistics service provider. However, the systems differ significantly, even though they often map identical processes. The new **Working Group Track & Trace** of the Open Logistics Foundation aims to standardise the Track & Trace process on an open source basis, ensuring greater transparency in the supply chain.

Intelligent transport robots are revolutionising internal and external transport. The concept and design are published as open source.

// Fraunhofer IML

The O₃dyn simulation model is a virtual representation of the actual outdoor robot O₃dyn and enables the realistic evaluation of new designs, sensors and algorithms within the simulation.

/* Scan for the concept and design of the robot. */

explains Guido Follert, Head of the Machines and Facilities department at Fraunhofer IML. In contrast to most automated guided vehicles on the market, the O₃dyn is highly efficient, dynamic, flexible, and designed for indoor and outdoor use. Therefore, the "O" and the superscript "3" in the name also represent the omnidirectional, outdoor, and Open source triad. The O₃dyn also uses the libvdas50++ component, an open source implementation of the VDA5050 standard, which was also developed within the Silicon Economy research and published in the Open Logistics Repository. The standard aims to unify the interface of automated guided vehicles from the control system to the individual vehicle. A novelty in the development of the transport robot is the development process: simulation-based artificial intelligence. Modern graphics

cards enable highly complex processes to be simulated in real-time. Using motion capturing, the scientists compare the behaviour in the simulation with that of the actual vehicles and thus optimise the simulation model. The more the difference between model and reality is reduced, the more the robot becomes the cyber-physical twin of the simulation. This approach can massively reduce development times: Prototypes can be tested in digital reality before they are built. In addition, hardware and software development can be decoupled in this way. As a result, the planning and development of logistical robot systems can be accelerated.

HARDWARE IS ALSO PUBLISHED AS OPEN SOURCE IN THE OPEN LOGISTICS REPOSITORY – FROM THE SENSOR TO THE ROBOT.

to benefit from this as well: By publishing the ITCPro level sensor source code for reading and processing the sensor information and the reference implementation of compatible hardware, they will also be given the opportunity to become more sustainable. "The ITCPro sensor represents a valuable contribution to reducing our CO2 footprint; as an innovative developer, we want to make this resource available to other companies too", says Dr. Stefan Peters, member of the Rhénus Group's Management Board and Chairman of the Open Logistics Foundation. Prof. Dr. h. c. Michael ten Hompel, Managing Director of the Fraunhofer IML, adds: "This technology will change disposal logistics in the long term. By publishing the components as open source and open hardware, we're increasing its potential effect and, in the end, everybody will benefit from this." This publication enables any interested company to build on the developments achieved, utilise them and develop them further according to their specifications.

A robot for everyone

A transport robot has also been developed as part of the Fraunhofer IML's Silicon Economy project, the blueprint of which has also been published in the Open Logistics Repository. The O³dyn (pronounced Odyⁿ) is the pioneer of a completely new, highly dynamic class of automated guided vehicles (AGVs) or transport robots. "With O³dyn, we have not only created a transport robot that, unlike many models on the market, can actually operate autonomously",

Intelligent containers

The Rhénus Group and the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML, both members of the Innovation Community of the Open Logistics Foundation, have now also taken this step: They have published the components of an intelligent sensor which can recognise the fill level of recycling containers in the Open Logistics Foundation's Repository. The ITCPro fill-level sensor has been on the market since 2020. Rhénus Data Office, a subsidiary of the Rhénus Group, developed it together with the Enterprise Lab of the Fraunhofer IML. The company specialises in customised disposal solutions for all types of files and data carriers. The aim was to ensure that files and documents were disposed of per the requirements. Components of the universal hardware platform Sensing Puck were integrated as part of Fraunhofer's Silicon Economy large-scale research project, funded by the Federal Ministry for Digital and Transport.

The sensor does not only recognise the current fill status but also reports when a defined mark is reached and automatically triggers the collection process. This ensures the bin is neither overfilled nor collected when only half full. This innovation makes the security risk of overfilled bins a thing of the past, especially important for confidential data, given the General Data Protection Regulation (GDPR) requirements. Sustainable logistics and economic thinking go hand in hand here: thanks to the ITCPro, empty runs can be eliminated, and collection runs can be planned more efficiently. The latter are reduced by a total of 30 per cent.

Smart technologies like these also can potentially change waste disposal logistics as a whole. The Rhénus Group now wants other companies

Smart systems according to plan

Not only software but also hardware is available as open source: The Open Logistics Repository contains the blueprints for an **intelligent fill-level sensor** for recycling containers and an **autonomous transport robot** used in pallet handling.

■ **When companies launch innovative products on the market, they usually protect them with patents, trademarks and copyrights, so that other companies, especially competitors, cannot use them. Open source hardware ends this monopoly of utilisation: The blueprints of the products are made available to third parties as open source.** "Generally, when designing such products, it is important that they are simple, robust and inexpensive to produce and can therefore be quickly reproduced by other

companies", says Jens Leveling, Head of Technology from the Open Logistics Foundation and Lead Software Architect at the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML. "Ultimately, both hardware and software are about creating standards in the industry that benefit all market participants." In addition, companies can also use the blueprints to create their customised solution based on the standard products, which they can then utilise commercially.

Closing loops, improving environmental footprints, setting standards: Smart waste management with the ITCPRO fill level sensor, the blueprint of which has now been published as open source.

The source code to read and process the information of the ITCPRO level sensor and a reference implementation of the corresponding hardware, the so-called Sensing Puck, are available in the Open Logistics Repository.

/* Click here for the level meter tour planning software.

/* The sensor hardware is located here.

// istockphoto

Whether a member of the Open Logistics Foundation or not, every company can now customise the components to its specific business processes and integrate them into its IT landscape. Commercial use is expressly desired. As the work can be downloaded from the repository at any time, each company can decide when the time is right for customisation. Most companies wait until the solutions developed in phase 3 have reached a certain level of maturity. Companies can do this themselves if they have the necessary developer resources or outsource it to IT service providers or R&D partners. Changes to the basis – the core of the code – must be made together and in one place. This is the only way to create the intended defacto standards and maximise the efficiency potential for everyone.

Phase 4: The Solution.

Was? Individualisation/ Commercialisation

Wo? Market

Wer? Companies

Now, the work on the open source solutions on a code basis begins, and the developers of the member companies are in demand. The Foundation's Technical Steering Committee supports the process and defines the technical framework conditions for software development. The code is published as open source in the Open Logistics Repository. The teams aim to transfer the solutions to practical tests as early as possible. The lessons learned help the developers continuously improve the solutions.

ing Committee

ber companies, Head Office, Technical Steer-

Who? Developer teams from Working Group mem-

Where? Open Logistics Foundation

What? Realisation of open source development

Phase 3: The Project.

The Open Logistics Foundation spans identifying industry-wide challenges and processing organisational, technical and legal framework conditions for the concrete development of open source solutions. The overarching goal is to create efficient and sustainable global supply chains. The process from the idea to the code is roughly divided into four phases. In terms of implementation, they overlap at many points, and there are areas of permeability. Based on the underlying fair and neutral processes, the and neutral participation and neutrality of the work in the Foundation are guaranteed.

How are the topics implemented in the Open Logistics Foundation?

FROM TOPIC TO SOLUTION,
FROM THE IDEA TO THE CODE:
THIS IS HOW THE TOPICS
IN THE OPEN LOGISTICS
FOUNDATION ARE REALISED

Phase 1: The Topic.

What? Development of ideas for open source solutions
Where? Open Logistics Foundation
Who? Member companies, Head Office, Logistical Steering Committee

Current challenges facing companies are the starting point of open source developments under the umbrella of the Open Logistics Foundation. The Head Office supports the companies in concretising their topics as part of a structured ideation process based on the design thinking method. This includes market and technology research. In some cases, prototypes are also realised to test initial ideas.

At the end of phase 1, a decision is made by consensus based on a defined evaluation matrix as to whether the topic is suitable for processing within the Foundation or not. The criteria include, for example, the chances of realisation, the members' interest, or the logistical relevance. If a topic is not realised, this is no failure. This is because it is also essential for members to recognise where cooperation is not worthwhile.

Interested companies and organisations can find an overview of the topics for possible open source developments currently being discussed in the "Open Logistics Foundation in the "Idea Collection" in the Open Logistics Repository (GitLab). The topics and their respective processing status are listed there. Members or potential members of the Innovation Community can also submit their suggestions here.

Phase 2: The Working Group.

What? Common objectives for open source development
Where? Open Logistics Foundation
Who? Interested member companies, Head Office, Logistical Steering Committee

As soon as it has been established that an idea has the potential for a Working Group, interested member companies set about assessing the feasibility of the idea. To this end, employees from various functions of the member companies come together with their expertise. This interest group works through a list of requirements, which focuses in particular on the logistical relevance of the topic. The Foundation's Logistical Steering Committee and the Head Office support the questionnaire's preparation. For the Working Group to be established, at least one company in the interest group must be prepared to take the lead.

The next step involves focused work on the framework conditions. Where appropriate, experts are consulted to clarify certain issues and open questions, including legal ones, and reliably. This is because the biggest challenges often lie not in the technical development but in the different structures of the companies involved. On this basis, projects on specific topics can then be set up where the actual development occurs.

groups. It is the members themselves who then identify the most promising ideas – and thus initiate the process of setting up a Working Group or project.

This approach enables the Open Logistics Foundation to react to current topics and issues at anytime. Developments do not take place in an empty space but are always concrete, guided by users and their interests.

prerequisite for any topics to be actively addressed under the umbrella of the Foundation. Topics can be raised at any time and by any member, whether at the Foundation's networking events or simply by sending an e-mail to the Head Office. In addition, the Foundation's Head Office invites its members once a year to an Ideation Workshop, a joint brainstorming session on relevant topics. Participants bring along current problems and discuss possible solutions in small

// istockphoto

Newton's pendulum principle: In the Open Logistics Foundation, the Open Logistics Community release energy for open source developments.

The first sphere, the impact momentum, is created when members of the Open Logistics Foundation suggest company and industry-relevant topics for digitalisation projects predestined for the joint development of open source solutions. Each member can contribute topics to the process that are of particular interest to their company. In practice, however, several members usually face the same challenges. This industry-wide relevance is the fundamental

■ In the sphere impact pendulum, an office toy popular in the 1980s known as Newton's cradle, the first impulse travels from one sphere to the next. The last sphere of the pendulum finally flies. The rules of physics also apply at the Open Logistics Foundation: the phenomenon can also be applied to the ideas and development process at the Foundation.

The **member companies** have the right to propose new open source projects for the Open Logistics Foundation and implement them with the support of the Foundation's office and committees. After all, they know the industry and its challenges best.

#wearememberdriven: Joint forces, standardised solutions

This is why the Open Logistics Foundation has emphasised neutrality in the development participation of all interested parties from the beginning. On the contrary, the German foundation is not backed by a business purpose or a single company that wants to monopolise the market for itself. It is about generating new opportunities for everyone. Utilising these opportunities is, in turn, an individual entrepreneurial decision.

A game also needs rules ...

In fact, a lot of open source projects are being developed in the field of AI, and I am convinced that this will continue in robotics and large language models. At the Lamarr Institute, for example, we use OpenGPT-X, a European language model with many billion parameters and a language base of over 1 trillion tokens – not the worst basis for building your own chatbot. But if you want to play along, leave the spectator stands and get on the playing field.

Artificial intelligence is currently emerging as a driver for open source developments ...

Open source is no universal cure, but it is an opportunity. And it is high time to give the German economy the chance to position itself competitively in a Silicon Economy.

Carina Tillmann, COO of the Open Logistics Foundation, asked the questions.

In many personal conversations, I have found that companies are now aware that joint effort is required and that open source is essential for digitalising and automating logistics. In my opinion, the best starting point is participation in an open source community such as the Open Logistics Foundation. At Fraunhofer IML, however, we have also set up a format that pays particular attention to the open source concept: the new Open Enterprise Labs, in which science and industry – a maximum of five companies per lab – work together on open source solutions and adapt them to a specific use case or new product. We contribute our expertise as a research partner, as well as in managing open source projects. The companies set their own goals. We help with agile development. </>

source actively?

The basic attitude towards open source software is positive in most companies, as many studies and surveys, such as the Open Source Monitor of the digital association Bitkom or the expertise of the German National Academy of Science and Engineering attest on the topic of open source in Industry 4.0, now show. What do companies still need as tools to shape open source actively?

Prof. Dr. h. c. Michael ten Hompel
holds the Material Handling and Warehousing Chair at the Technical University of Dortmund and is Managing Director of the Fraunhofer Institute of Material Flow and Logistics. He is also a member of the Board of Directors of the Lamarr Institute for Marching Learning and Artificial Intelligence, a member of the National Academy of Science and Engineering, and the main board of the digital association Bitkom, among others. He is also the author and editor of numerous textbooks on logistics and IT and co-editor of Lecture Notes in Logistics (Springer).

// Fraunhofer IML

Prof. Dr. h. c. Michael ten Hompel

DIGITALISATION IS THE GOAL, AND OPEN SOURCE IS THE KEY TO TAKE ALL COMPANIES WITH US, REGARDLESS OF SIZE AND INDUSTRY.

need today. The scale of digital transformation exceeds what a single company can achieve. It is now a question of creating common standards and utilising developments in artificial intelligence to survive the platform economy that we call the Silicon Economy. Today, a company must work together with other companies to succeed.

Nevertheless, many companies still have the impression that they are giving away their developments if they make them available to the general public as open source. What do you have to say to these companies?

Today, more than ever, you don't stay the market leader – you become it repeatedly! Look around and see how many established companies face difficulties because they have not recognised the changing times. New products and new markets follow technological developments, and this is happening faster than ever. A company risks being left behind if it does not get involved in open source developments. Companies that actively participate and develop open source software also have the opportunity to set new standards – true to the motto: Those who participate now set the direction and don't have to be mandated in the future.

At the same time, open source contributions to a German foundation such as the Open Logis-

THE DEVELOPMENT OF COMMON STANDARDS OR LARGE AI MODELS REQUIRES ACTIVE COLLABORATION IN THE COMMUNITY.

Several years ago, open source software became essential to the modern economy. Almost all current software solutions rely on open source solutions to a lesser or greater extent, embedding, supplementing, or transforming them. This also applies to companies in the logistics industry. However, the Open Logistics Foundation has taken open source to a new level for the industry: from a pure IT topic to a business model. Professor ten Hompel, a few years ago, you told companies: "The time of working alone in logistics is over". Has your appeal been fulfilled with the establishment of the Open Logistics Foundation?

At least those involved in the Open Logistics Foundation are no longer alone; that is something new. When we at Fraunhofer IML started to promote the establishment of an organisation in the logistics industry at the beginning of the 2020s, in which companies could jointly develop software and hardware, most companies were still wasting a lot of energy, time and money on programming the same interface for the hundredth time instead of agreeing on a common standard. As a strategic approach, few companies were aware of open source. With the Open Logistics Foundation, we created a framework and an environment where digitalisation can be considered and implemented across companies. I am delighted that the Fraunhofer IML, with the BMDV-funded "Silicon Economy" project, has made a decisive contribution to logistics defining the future together today.

What exactly do you see as the (added) value in open source?

For me, open source is, first and foremost, a cooperation and collaboration model. And it is precisely these forms of joint work that we

In many companies, cost savings are still seen as the most important advantage of open source solutions. However, **Prof. Dr. h. c. Michael ten Hompel**, Managing Director of the Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML, knows that the value of open source goes far beyond this. An interview with the man who paved the way for the Open Logistics Foundation.

The time of working alone is over

For the logistics visionary Michael Hompel, the foundation of open source is the digital advancement.

Welcome

How can many companies and individuals effectively develop open source solutions? From the beginning, this has been one of the core questions we are dealing with at the Open Logistics Foundation. Open Source thrives on cooperation and collaboration – and this idea of cooperation must, of course, also be reflected in our organisation; more than that, it must be lived. This starts with the agreement of regular deadlines for the work in our Working Groups and projects, extends to the precise documentation of all activities up to a clear, understandable description of the various topics, and, of course, it includes free access to the developed open source components for all market participants. Only if we organise all this properly will we be able to exploit the full potential of our jointly developed solutions. When we talk about a lively organisation, our extensive community – the community of companies, the people who work together creatively and with joy – is undoubtedly the heart of the Foundation. The Open Logistics Repository – our freely accessible collaboration and development platform for working together – is the brain. This is where work planning, milestones, current discussions, documentation and, of course, the source code of the components developed for our projects can be found – all publicly accessible. By publishing the components on the platform, everyone – including

// Open Logistics Foundation

companies that are not members – can download our developments, integrate them into their systems and further customise them. Contributions can also be made via the repository. Our maintainers accept these, check for quality and fit with our solutions, and then incorporate them into our work. All contributions made – as well as our developments – are placed under the Foundation's open source licence and thus made available to the general public.

The publication of our developments is linked to an explicit call for the broadest possible use and commercialisation. However, for real de-facto standards to emerge from our components and for the collaboration potential to remain for all participants in the market, changes to the basis – the core of the code – must be made together and in one place because it is the basis that enables the different systems to interact effectively with each other. Then, we will significantly improve collaboration throughout the supply chain!

Because what is it all about? Resilient and sustainable global supply chains. That's why we invite all companies to download the components, use them and carry them across country borders.

Andreas Nettsträter
CEO of the Open Logistics Foundation

Imprint

Open Logistics Foundation

Email-Figge-Str. 80

44227 Dortmund, Germany

info@openlogisticsfoundation.org

www.openlogisticsfoundation.org

Editors:

Carina Tüllmann, COO (V.i.S.d.P.),

Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Printed by: Flyeralarm, Würzburg

Cover illustration: Open Logistics Repository (TCPRO)

March 2024

doi 10.5281/zenodo.10693523

All issues of the Open Logistics Magazine are available online as e-papers. Register and we will be happy to send you the latest issue and all subsequent ones via e-mail or as a printed version.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

// GET INVOLVED: THE FUTURE OF LOGISTICS IS OPEN SOURCE

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
import requests  
from core.environment_variable_handler import EnvironmentVariableHandler  
from core.url_builder import UrlBuilder  
class OpenStreetMapConnector():  
    '''  
    Connect to the OpenStreetMap  
    '''  
    def __init__(self):  
        self.url_builder = UrlBuilder()  
        self.environment_variable_handler = EnvironmentVariableHandler()  
        self.environment_variable_handler.validate()  
        self.headers = {'Accept': 'application/json', 'application/gpx+
```

```
        }  
        def get_distance_matrix(self, coordinates):  
            url = self.url_builder.create_get_distance_matrix()  
            json = {'locations': coordinates}  
            response = requests.post(url=url,  
                                    json=json,  
                                    headers=self.headers)  
            if not response.ok:  
                response.raise_for_status()  
            return response.text
```

.No. 1.2024 {

The time of working alone is over: interview with Prof Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel, 4;
#wearablemberdriven: the four phases of open source development, 8;
ITCPR0 sensor and O'dyn transport robot - examples of open source hardware, 12;
New Track & Trace Working Group: on the way towards a standardised process, 16;

